

СНИЖЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАЛЬНИЕ РЕГИОНЫ**Короткевич Л.М.***Белорусский национальный технический университет, доцент***Петрущук Р.М.***ОАО «Минский тракторный завод», специалист***REDUCTION OF LOGISTICS COSTS WHEN CARRYING OUT TRADING ACTIVITIES TO LONG-TERM REGIONS****Korotkevich L.,***Belarusian National Technical University, Associate Professor***Petrushchik R.***Minsk Tractor Works, Specialist***Аннотация**

В статье рассмотрено открытие распределительного центра, как способа уменьшения логистических издержек при перевозке грузов в дальние регионы, а также его автоматизация посредством внедрения RFID технологии.

Abstract

This article discusses the opening of a distribution center as one of the ways to reduce logistics costs when transporting goods to distant regions, as well as its automation through the introduction of RFID technology.

Ключевые слова: сельское хозяйство, новые рынки сбыта, торговля, логистика, RFID технология, складское хозяйство, конкурентоспособность, конкурентные преимущества.

Keywords: agriculture, new markets, trade, logistics, RFID technology, warehousing, competitiveness, competitive advantages.

На сегодняшний день увеличение логистических издержек является одной из основных проблем при осуществлении торговой деятельности в дальние регионы. Логистические издержки включают в себя расходы на транспортировку, хранение, упаковку, обработку товаров и другие затраты, связанные с перемещением товара от производителя к конечному потребителю.

Одним из способов снижения данных издержек является использование оптимального маршрута доставки. Определение оптимального маршрута доставки позволяет сократить пройденное расстояние, время и затраты на доставку товара. Для этого необходимо учитывать расстояние, дорожные условия, стоимость топлива и другие факторы, которые могут влиять на эффективность доставки.

Еще одним способом снижения логистических издержек является оптимизация процессов хранения и распределения товаров. Это включает в себя оптимизацию складов, упрощение процессов упаковки и разгрузки товаров, а также использование новых технологий и систем управления складом. Это позволяет ускорить процесс доставки и сократить затраты на хранение и обработку товаров.

Также важным аспектом снижения логистических издержек является эффективное управление цепями поставок. Это включает в себя координацию и сотрудничество между разными участниками цепи поставок, такими как поставщики, производители, дистрибьюторы и торговые компании. Оптимизация процессов связи и информационного

обмена между участниками цепи поставок позволяет сократить время доставки и снизить риски задержек и потерь товара.

Кроме того, важно учитывать факторы, связанные с особенностями дальних регионов, такие как отдаленность от центральных рынков, недостаточность инфраструктуры и ограниченные возможности доступа и коммуникации. Для снижения логистических издержек в таких регионах может потребоваться разработка специальных стратегий доставки и сотрудничество с местными партнерами или операторами логистики.

Одной из организаций, осуществляющих поставку продукции в дальние регионы, является ООО «Белагро Бел». Данное предприятие является одним из крупнейших в СНГ по поставке сельскохозяйственной техники и запчастей. 45 филиалов расположено в таких странах, как Беларусь, Россия и Казахстан. Более 250 производителей различной сельскохозяйственной техники используют ООО «Белагро Бел» в качестве дилера. Среди них известные белорусские предприятия ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Амкор», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод колёсных тягачей», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «ЛИДСЕЛЬМАШ» и многие другие. Сегодня ООО «Белагро Бел» располагает 3000 наименованиями техники для всех отраслей народного хозяйства. Среди них не только сельхозтехника (культиваторы, плуги, сеялки и др.), но и спецтехника (убо-

рочные машины, ковши, погрузочное оборудование и др.), мини-техника (мини-тракторы, мотоблоки).

Одной из стран, куда ООО «Белгро Бел» осуществляет поставки сельскохозяйственной техники и запчастей, является Казахстан. Обычно поставки

происходят 1 раз в 2 месяца на одной грузовой машине ГАЗ 33104 «Валдай» (фургон со спальном кабиной) и с двумя водителями в такие города, как Костанай, Павлодар, Алматы, Кокшетау и Шымкент. Карта маршрута поставок представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Маршрут поставки запчастей

На рисунке цифрами представлено следующее: 1 – г. Минск; 2 – г. Костанай; 3 – г. Кокшетау; 4 – г. Павлодар; 5 – г. Алматы; 6 – г. Шымкент.

Поставки осуществляются из г. Минск и далее по порядку в города Костанай, Кокшетау, Павлодар, Алматы и Шымкент. После отгрузки в последнем городе машина возвращается обратно в Республику Беларусь. Так происходит в межсезонье, когда технику подготавливают к полевым работам.

Однако во время проведения посевов и сбора урожая часто возникают поломки транспорта и требуются дополнительные комплектующие. Обычно это происходит с марта по апрель и с августа по сентябрь. Поэтому тогда количество машин увеличивается, как и число водителей.

Маршрут поставок во время сезона представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Маршрут поставок во время сезона

На данный момент данные маршруты являются нерациональными. Перевозки из Беларуси в Казахстан происходят таким образом, что грузовые машины по заказу доставляют технику и запчасти разным дилерским центрам в этой стране. Так как поставки в Казахстан идут через Россию, то в связи с политической ситуацией во время перевозок возникают различные трудности. Из-за этого возрастают затраты на перевозку грузов, снижается скорость перевозки и, как следствие, это приводит к снижению качества оказываемых услуг.

Также большую роль в поставках играет километраж, который при существующей системе доставки грузов достаточно большой даже если оптимизировать расстояние. Иногда возникают внеплановые поездки, и тогда выезжает дополнительная не полностью загруженная машина, что приводит к дополнительным затратам. Увеличивать количество продукции, хранящейся на складах в дилерских центрах нерационально, так как в разное время может понадобиться различное количество запасных частей и это приводит к увеличению

складских площадей. Поэтому предлагаем открыть распределительный центра в Казахстане. Тогда за-пчасть с ООО «Белагро Бел» будет поставляться в этот распределительный центр, а оттуда уже продукция будет поставляться в дилерские центры. Для связи ООО «Белагро Бел» с распределительным центром и дилерскими центрами установим RFID-систему.

Суть концепции распределительного центра состоит в том, что в один дилерский центр продукция может завезена с излишком, а в другой ее может не хватать. Не востребованный запас приходится перевозить из одного центра в другой, что тем самым повышаются затраты на доставку. Если весь товар сосредоточить в одном месте, то перераспределение товарных потоков будет проходить дешевле и быстрее.

Первое, что необходимо сделать, это определить место размещения распределительного центра. Для этого существует комплекс специализированных методов. Наиболее распространенными из них являются метод взвешивания факторных оценок, метод анализа критических точек, метод центра гравитации и транспортные экономико-математические методы.

Применение метода взвешивания факторных оценок позволяет учесть различные факторы и их значимость при выборе оптимального места для размещения распределительного центра. Однако, важно правильно определить критерии и их веса, чтобы получить достоверные результаты.

Метод анализа критических точек основан на сопоставлении затрат для различных вариантов размещения распределительного центра, с целью выбора варианта, который при заданных объемах производства обеспечивает минимальные издержки.

Метод центра гравитации применяется для определения наилучшего расположения крупных распределительных центров, которые обеспечивают одновременное снабжение нескольких удаленных друг от друга производственных подразделений предприятия, или нескольких различных потребителей.

Транспортно-экономические математические методы направлены на разработку наилучшей схемы доставки товаров из нескольких точек снабжения в несколько точек получения. Одним из важных критериев при этом является минимизация общих затрат на перевозки.

Так как ООО «Белагро Бел» снабжает продукцией несколько городов Казахстана, то наиболее подходящим методом для определения месторасположения распределительного центра является метод центра гравитации.

Согласно данному методу поместим карту Казахстана и зададим для каждого центра индивидуальную пару координат (рисунок 3). Также укажем сумму запчастей и техники, на которую обычно закупают дилерские центры. Полученные значения сведем в таблицу 1.

Рисунок 3 – Система координат дилерских центров

Пространственные координаты дилерских центров

Города-дилеры	Координата X (восток), см	Координата Y (север), см	Объемы поставок продукции по городам потребителям, т
Костанай	6,3	6,9	4,2
Кокшетау	8,5	6,9	3,2
Шымкент	8,6	0,8	2,9
Павлодар	11,3	6,2	3,4
Алматы	11,3	1,2	6,3

Далее по формулам (1) и (2) найдем координаты центра гравитации для нашего распределительного центра:

$$X_{ц} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \cdot W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}, \quad (3.1)$$

$$Y_{ц} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i \cdot W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}, \quad (3.2)$$

где $X_{ц}$, $Y_{ц}$ – координаты центра гравитации по горизонтальной и вертикальной осям

$$X_{ц} = \frac{6,3 \cdot 4,2 + 8,5 \cdot 3,2 + 8,6 \cdot 2,9 + 11,3 \cdot 3,4 + 11,3 \cdot 6,3}{4,2 + 3,2 + 2,9 + 3,4 + 6,3} = 9,4$$

$$Y_{ц} = \frac{6,9 \cdot 4,2 + 6,9 \cdot 3,2 + 0,8 \cdot 2,9 + 6,2 \cdot 3,4 + 1,2 \cdot 6,3}{4,2 + 3,2 + 2,9 + 3,4 + 6,3} = 4,1$$

Таким образом, наш распределительный центр имеет координаты (9,4; 4,1). От выбора места расположения распределительного центра будут зависеть затраты. Ближайшим пунктом для размещения оказался районный центр Жанаарка.

Новый маршрут доставки запчастей будет выглядеть, как на рисунке 4. при таком маршруте доставка запчастей будет происходить 2 раза в год машиной КАМАЗ 5308 (фургон) с грузоподъемностью до 10 т.

Рисунок 4– Маршрут поставки по проектному варианту

Данные о величине затрат представлены в таблице 2.

Таблица 2

Данные о величине отдельных видов затрат

Место размещения распределительного центра	Стоимость аренды складских площадей, тыс. руб./год	Протяженность маршрута, км/год	Заработная плата водителей, тыс. руб./год	Расходы на топливо, тыс. руб./год
Жанаарка	11,25	15400	4,26	8,72

Данный маршрут значительно экономит затраты (таблица 3).

Таблица 3

Экономия средств после реализации проекта

Показатель	До проекта	После проекта	Экономия
Затраты на заработную плату водителей, тыс. руб./год	31,86	4,26	27,6
Затраты на топливо, тыс. руб.	22,58	8,72	13,86
Итого			41,46

Таким образом, общая экономия составила 41,46 тыс. руб./год.

После выбора населенного пункта, где будет располагаться распределительный центр, необходимо организовать связь между распределительным центром, ООО «Белагро Бел» и дилерскими центрами. Для этого установим RFID-систему в данные пункты, и тогда дилерские центры в реальном времени будут видеть, есть ли у распределительного центра или у другого дилерского центра интересные запчасти. Сейчас процесс поставки запчастей будет происходить следующим образом. Предприятие ООО «Белагро Бел» 2 раза в год будет поставлять продукцию на распределительный центр, а уже дилерские центры по мере необходимости будут приезжать и забирать необходимые для них запасные части для сельскохозяйственной техники.

Принцип работы RFID технологии следующий. Перед началом работы системы метка должна быть закреплена на предмете, который необходимо контролировать. С помощью стационарного или переносного считывателя объект с меткой проходит первичную регистрацию в системе. В контрольных

точках учета перемещения объекта необходимо разместить считыватели с антеннами. На этом стадия подготовки можно считать завершенной.

Для контроля за перемещением объекта будет использоваться технология чтения информации с метки в специальных контрольных точках. Для этого метке достаточно попасть в электромагнитное поле, которое генерируется антенной, подключенной к считывателю. После этого данные из считывателя передаются в систему управления, а после этого в учетную систему, на основании которой формируется учетный документ. При групповом чтении меток данные попадают в один учетный документ, который фиксирует перемещение объектов.

Еще одним из наиболее популярных методов идентификации в складской логистике является штрихкодирование. Эта технология также используется для учета товародвижения, инвентаризации остатков, поиска товаров в местах хранения, а также для распознавания складских документов.

Сравнение штрихкодирования и радиометок представлено в таблице 4.

Таблица 4

Сравнение штрихкодирования и радиометок

Характеристика технологии	Штрих-код	RFID
Скорость считывания информации	Медленно	Быстро
Многочисленность использования метки	Невозможно	Возможно
Идентификация движущихся объектов	Сложно	Легко
Необходимость прямой видимости метки	Есть	Нет
Одновременная идентификация движущихся объектов	Невозможно	Возможно
Стоимость	Низкая	Высокая
Расположение метки	Любое	Любое
Объем хранения данных	Маленький	Большой
Интеллектуальное поведение	Невозможно. Выступает как средство хранения данных	Возможно. Метка программируема, многофункциональна
Безопасность	Низкая Легко подделывается	Высокая

Несмотря на то, что система штрихкодирования гораздо дешевле, RFID-система обладает гораздо большими преимуществами. В нашей ситуации наиболее значительными является быстрая скорость считывания, возможность идентификации движущихся объектов и отсутствие необходимости прямой видимости метки. Также внедрение RFID технологии способствует уменьшению времени, затрачиваемого на обработку заявок, следствием чего является повышение эффективности работы предприятия и возможность увеличения товарооборота.

Процесс работы RFID-системы в нашем случае следующий: в ООО «Белагро Бел» формируется партия запасных частей и упаковывается. На упаковку клеится RFID-метка с информацией о товаре. Далее детали загружаются и выезжают в распреде-

лительный центр. Когда машина с деталями проезжает RFID-ворота в ООО «Белагро Бел», информация об убывших товарах считывается и заносится в систему. Когда машина доезжает до распределительного центра, начинается этап разгрузки. Поступившие запчасти проносятся через RFID-ворота, и информация о поступивших товарах отражается в учетной программе. Наличие тем или иных запасных частей доступно для просмотра дилерским центрам и, когда у них не хватает каких-то запчастей, они формируют заказ в распределительном центре.

Для внедрения RFID технологии необходимо приобрести соответствующее оборудование в необходимом количестве. Информация о затратах на проект представлена в таблице 5.

Инвестиционные затраты на проект

Наименование	Количество, шт.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
RFID-ворота с полной комплектацией	14	4,40	61,60
Мобильный RFID-считыватель Zebra RFD8500	14	0,15	2,10
RFID принтеры	2	6,00	12,00
Программное обеспечение	1	4,00	4,00
Всего			79,70

Таким образом, для снижения логистических издержек при осуществлении торговой деятельности в дальние регионы необходимо применять комплексный подход, включающий оптимизацию маршрутов доставки, процессов хранения и распределения товаров, управление цепями поставок и учет особенностей дальних регионов. Это позволит сократить затраты и повысить эффективность торговой деятельности в этих регионах. В нашем случае для сокращения затрат было выбрано месторасположение распределительного центра с помощью метода центра гравитации, а также установлена RFID технология. Экономическая эффективность проекта заключается в сэкономленном бюджете на заработную плату водителей и затрат на топливо,

уменьшении времени доставки запасных частей дилерским центрам, а также ускорении обработки заявок.

Список литературы

1. Внедрение RFID технологии для автоматизации склада и проведения инвентаризации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://1cab.ru/ab/news/VnedrenieRFIDtehnologiidyaaavtomatizatsiiskladaiprovedeniyainventarizatsii/>. – Дата доступа: 25.07.2023.
2. Официальный сайт группы компаний «Беллагро Бел» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belagrobel.by>. – Дата доступа: 20.07.2023.